

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH SAVODXONLIGIDA DARSLIGI
BO'YICHA JADVALLAR HAMDA CHIZMALAR ASOSIDA PIRLS
MASHG'ULOTLARIGA O'QUVCHILARNI TAYYORLASH**

Orifjonova Hidoyatxon Foziljon qizi
Ta'lim- tarbiya nazariyasi va
metodikasi ta'lim yo'nalishi
1- kurs magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360900>

Annotatsiya. Mazkur metodik tavsiya boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda Pirls xalqaro baholash dasturi topshiriqlari haqida umumiy so'z yuritilgan. 2-sinf o'qish savodxonligi darsligida berilgan matnlar asosida Pirls topshiriqlariga tayyorlashda jadvallar hamda chizmalarning o'rni, ular ustida ishlash to'g'risida bayon etilgan.

Annotation. This methodological recommendation is designed for primary school teachers and provides a general overview of PIRLS international assessment tasks. It explains the role of tables and diagrams in preparing for PIRLS tasks based on the texts in the 2nd-grade reading literacy textbook and describes methods for working with them.

Аннотация. Данное методическое пособие предназначено для учителей начальных классов и содержит общий обзор заданий международной оценки PIRLS. В нем раскрывается роль таблиц и диаграмм при подготовке к заданиям PIRLS на основе текстов из учебника по чтению для 2-го класса, а также описываются методы работы с ними

Kalit so'zlar: Pirls, adabiy o'qish, axborot, Zanjir metodi, Venn diagrammasi, Daraxt shoxi metodi.

Keywords: PIRLS, literary reading, information, Chain method, Venn diagram, Tree branch method.

Ключевые слова: PIRLS, литературное чтение, информация, метод цепочки, диаграмма Венна, метод ветвей дерева.

Ma'lumki har bir fan o'sib kelayotgan yosh avlodning komil inson bo'lib yetishishida muhim ahamiyatga ega, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda kelajak poydevori sifatida ta'riflash joiz. Poydevor mustahkam bo'lishi bevosita o'qitiladigan fanlarga bog'liq.

Hozirgi kunda boshlang'ich ta'lim tizimining asosiy vazifalari o'quvchilarni har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalash asnosida ularga bilimlarni chuqur egallash, o'zliklarini anglash, mantiqiy hamda tanqidiy fikrlash, shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni shakllantirishdan iborat. Darhaqiqat, yosh kitobxon o'quvchilarimizda kitobga bo'lgan qarash, mehrlarini shakllantirishda boshlang'ich maktab bilimlari, kichik badiiy asarlar muhim o'rin egallaydi.

"Bolalarimizni bog'cha yoshidan, boshlang'ich sinflardan kichik-kichik kitoblarga o'rgatish, shu orqali ularni kitobsevar etib ulg'aytirish zarur. Shundagina jamiyatimizda kitobxonlik muhiti shakllanadi, boshqalar ham kitob o'qishga qaytadi", - deya ta'kidlaydi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.[1]

Yaqin yillardan yurtimiz bir necha xalqaro baholash tizimlarida qatnashmoqda. Ularning biri aynan boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qish savodxonligini baholovchi Pirls dasturidir.

Pirls(Progress in International Reading and Literacy Study) - turli mamlakatlarda o'n bir yoshli o'quvchi yoshlarning matni o'qish va tushunish malakasini baholovchi Xalqaro monitoring dasturi. Boshqacha qilib aytganda, bitiruvchi boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni o'qish va tushunish ko'nikmalarini rivojlanish temperamentini Xalqaro miqyosda solishtirish imkoniyatini beradigan, shuningdek, o'qishni yaxshilash uchun turli mamlakatlar ta'lim sohasidagi yangiliklarni almashishga yordam beradigan yirik xalqaro baholash dasturi hisoblanadi.

Pirls tadqiqotlarida o'qishning statistika bo'yicha yuqori o'rindan joy oluvchi ikki turi o'rganiladi, ularning biri adabiy o'qish tajribasini o'rganish bo'lsa, ikkinchisi axborotni qayta ishlash va undan foydalanishdir.

Bilamizki, yangi avlod darsliklarida jadvallar chizmalar asosida berilgan topshiriqlar talaygina uchraydi. O'quvchi ta'lim olishida ushbularning ahamiyati axborotni mohiyatan chuqurroq, tasavvur doirasida kengroq bilimga ega bo'lishida bevosita daxldor hisoblanadi.

Quyida shunday metodlarni ko'rib chiqamiz.

Zanjir metodi ushbu metod 2 soat va undan ortiq soatlarga ajratilgan matnlar mavzusining yakunlovchi soatida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, o'quvchi o'rganilgan matnni bir butun holda idrok etishiga yordam beradi. Bunda matn to'liq, aniq va oson tushuniladi, shuningdek, o'quvchilarning jamoa bilan ishlash ko'nikmasi ham shakllantiriladi. Endi o'quvchidan yakka kurashuv emas jamoa bilan ishlash malakasi hosil bo'la boshlaydi. Buning tag zamirida birgalikda, birdamlikda ishlash jamiyatga qo'shilishda ilk qadamlar vazifasini o'tovchi maqsadlar kabilari yotadi. Guruh bilan ishlashda faqat sanoqli a'zolar emas har bir a'zoning xizmati muhim o'rin tutganligi sababli metodning darajasi ortadi.

Foydalanish tartibi- uch guruhga bo'lingan holda (qatorlarga ko'ra bo'linsa maqsadga muvofiq), matnni qayta hikoya qiladilar. Bunda har bir a'zo tartib bilan bittadan gap orqali matnni mazmunan davom ettirishi talab etiladi. Mazmunan mos kelmagan yoki voqealar rivoji chalkashtirilgan gaplar inobatga olinmaydi. Matn o'rtasida biror bir o'quvchi qatnashmay qolsa, xalqa o'sha yerda uzilgan hisoblanadi. Bu o'quvchidan keyingi davom ettirgan o'quvchilar gaplari ham inobatga olinmaydi. Matn yakunlanganga Zanjir xalqalari ham tugagan hisoblanadi. Har bir gap bittadan xalqa sifatida baholanadi. Xalqalarning sanog'i zanjirning qanchalik uzun ekanligini ifodalab, eng uzun zanjirga ega jamoa g'olib hisoblanadi

Metoddan foydalanish davomida o'quvchilarda bir qancha ko'nikmalar shakllandi: nutqning ravonligi, xotira yaxshilanishi, diqqatlilik, sinchkovlik, kabilarni ta'kidlash joiz.

Juft ko'zgu metodi. Ushbu metod o'qilgan matndagi ikki qahramonni solishtirish, farqlash uchun qo'llaniladi. Bir-biriga o'xshash yoki farqli qahramonlar taqqoslanadi, chizma asosida ularni oson farqlay bilish shakllantiriladi. Qahramonlar xarakteristikasini ochib berishda samarali hisoblanadi, chizma orqali ko'zlangan maqsad yaqqol namoyon bo'ladi.

Qo'llanilishi. Metodni qo'llashda o'qituvchidan mahorat talab etiladi. O'quvchilar yoshidan qat'iy nazar qo'llash mumkin, nafaqat, o'qish savodxonligi darslarida, ona tili hamda yondosh

fanlar doirasida ham qo'llaniladi. Kichik yoshdagi o'quvchilar bilan ishlashda bosh rolda o'qituvchining o'zi faol qatnashadi, o'rta yoshdagi o'quvchilarda esa guruhlariga ajratgan holda ishlab so'ngida o'zi umumlashtirib berishi tavsiya etiladi.

Foydalanish tartibi. Avvaldan chizilgan ko'zgular rasmi yoki doskaga birlashib ketgan ko'zgular chizib olinadi, har bir ko'zgu nomlanadi (qahramonlar ismi bilan). Har bir qahramonga xos jihatlari o'z ko'zgisiga yoziladi, ikkalasiga ham tegishli xususiyatlar (agar mavjud bo'lsa) kesishgan qismga yoziladi. So'ngida to'g'ri yoki noto'g'riligi aniqlanib, o'qituvchi tomonidan xulosalanadi.

Ikki qahramonga xos bo'lgan sifatlarni yozish orqali majoziy ma'nodagi yaxshi va yomon bola siymosi gavdalandi. Mukrobjonga o'xshash orqali Suhrobjonning holati yaqqol namoyon bo'ldi, shuningdek, so'ngida Suhrobjon o'zgarishi, Mikrobjondan farqli jihatlari yodga olinib, buni qanday yaxshilikka olib kelgani anglashildi. Ko'zgular orqali o'quvchilar matnni ikki tomonlama ko'ra bildilar.

Daraxt shoxi metodi

Qo'llanilishi

Tayyor tekis, hamda notekis shoxlar bilan tasvirlangan daraxt yoki o'quvchilar ijodkorligidan foydalaniladi (doskaga daraxt rasmi chiziladi).

Daraxt bosh qahramon nomi bilan atalib, unga xos bo'lgan yaxshi va yomon fazilatlar daraxt shoxlariga yoziladi. Bunda yaxshi fazilatlar to'g'ri va chiroyli shoxlarga yomonlari esa qiyshiq shoxlarga yozilishi talab etiladi. Daraxtning barglari bo'lmish fazilatlar bilan bezatilgan daraxtni butash orqali daraxtni to'g'ri va chiroyli holga keltiramiz. Kesilishi kerak bo'lgan shoxlarga arraning rasmi qo'yiladi, daraxt doskaga chizilgandagi holatda esa shoxlar o'chiriladi.

Xulosa qilib aytganda, pirls topshiriqlariga tayyorlashda, balki o'qitish tizimimizda ham o'quvchilarga qulay bo'lgan metod va usullaridan foydalanish orqali o'qitish samaradorligini oshirishga o'z hissamizni qo'shamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirishda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish metodikasi
2. Mirziyoyev, Sh.M. (2017). Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida. Prezident farmoni. Xalq so'zi gazetasi, 13-yanvar, 1-bet.
3. PIRLS tadqiqoti uchun topshiriqlar tayyorlash va ular ustida ishlash texnologiyasi
4. Rabbonayeva, D. PIRLS tadqiqotlari uchun topshiriqlar to'plami.